

Kebudayaan

Nomor 17
Tahun IX 1999/2000

Diterbitkan oleh : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Karya Tonggak Pembangun Genre Sastra Jawa Modern

Telaah terhadap Karya Terbitan Balai Pustaka 1917--1942

Tirto Suwondo

I

Banyak ahli beranggapan bahwa *Serat Riyanto* (R. B. Soelardi, 1920) adalah karya yang mengawali (menjadi tonggak) lahirnya periode baru kesusastraan Jawa (Ras, 1985:13; Quinn, 1995:21) atau karya sastra Jawa pertama yang bercorak modern (Hutomo, 1975:55). Dalam sepanjang kehidupan kesusastraan Jawa modern, khususnya di bidang kritik sastra, baik pragmatik maupun reseptif, anggapan demikian seakan-akan telah menjadi *patent* karena pada kenyataannya anggapan tersebut masih bergaung hingga saat ini. Dengan adanya gaung tersebut, langsung ataupun tidak, publik sastra Jawa akhirnya *terseret* untuk melegitimasi anggapan bahwa *Serat Riyanto* merupakan karya yang terpenting, khususnya dalam *genre* novel, jika dibandingkan dengan karya-karya lain yang sezaman (sekitar tahun 1920). Apabila diamati secara lebih seksama, anggapan tersebut memang tidak salah walaupun juga tidak seratus persen benar.

Di satu pihak, diakui bahwa memang *Serat Riyanto* adalah karya yang penting di antara sekian banyak karya sastra Jawa pada masa sekitar tahun 1920. Hal ini terjadi karena jika dilihat secara stilistik, formal, atau struktural, karya tersebut memang berbeda dengan karya-karya lainnya. Perbedaan yang tampak mencolok adalah *Serat Riyanto* tidak dirusakkan oleh kecenderungan didaktik atau ajaran moral, tetapi berisi kisah dengan plot (alur) yang benar-benar bagus dan dibangun di sekitar tema yang jelas (Ras, 1985:13). Atau dengan kata lain, *Serat Riyanto* layak disebut sebagai karya yang bercorak modern --sehingga pantas disebut novel (roman)-- karena karya itu telah memenuhi kriteria novel modern di Barat. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa menurut Kats (1934:20--21), novel *Serat Riyanto* lahir bukan dari gagasan orisinal dan kreativitas R. B. Soelardi sendiri, melainkan merupakan "hasil pembelajaran" tentang novel (roman) dari Kats pada tahun 1917. Pendek kata, novel *Serat Riyanto* ditulis oleh R. B. Soelardi berdasarkan sebuah kerangka atau sket (*schets*) yang disusun bersama dengan Kats. Pernyataan Kats tentang hal ini dapat dibaca dalam kutipan berikut.

.... Toen schrijver dezes omstreeks 1917 een reis maakte over Java en Madoera, om te trachten aanraking te krijgen met auteurs, die in de boven bedoelde richting iets zouden kunnen leveren, ontmoette hij te Solo een jongen man, Raden Bagoes Soelardi, die -- nadat het plan met hem was besproken-- wel bleek te voelen, waar het om ging en die op zich nam, een gegeven korte schets uit te werken. Het resultaat was, tijd en omstandigheden in aanmerking genomen, verrassend: in het, in 1920 bij "Volkslectuur" uitgekomen werkje "Serat Rijanta" (Zie: Serat Warna Sari Djawi) gaf hij een vlot geschreven oorspronkelijke roman, ... --hoewel nog niet in alle opzichten gaaf en af--, veel beloofde, doch die helaas nog niet door andere letterkundige producten van dezen schrijver is gevolgd.

'... Ketika penulis kira-kira pada tahun 1917 melakukan perjalanan ke sekitar Jawa dan Madura, dan mencoba bergaul dengan para pengarang, itu di luar maksud-maksud tertentu, tiba-tiba bertemulah dengan seorang lelaki muda asal Solo, bernama Raden Bagus Sulardi, --setelah itu bersama-sama dengannya merencanakan sesuatu-- dan ia menyadari tugasnya, sungguh merupakan usaha dirinya sendiri, dan kemudian (ia) mengerjakan sebuah sket pendek. Hasilnya cukup baik, dan ketika ia memperhatikan hal tersebut panjang lebar, tiba-tiba: dalam tahun 1920 muncul karya berjudul *Serat Riyanto* (Lihat: *Serat Warna Sari Djawi*) dan ia secara lancar telah merangkai sebuah roman, ... --meskipun agak kurang terjaga-- sebenarnya ia sanggup, tetapi sayang sekali hasil sastranya tidak disambut oleh para pengarang berikutnya.'

Kendati banyak pihak mengakui *Serat Riyanto* sebagai karya yang monumental dan penting, di pihak tertentu orang dapat juga menilai bahwa karya tersebut sesungguhnya bukan merupakan satu-satunya karya penting pada zamannya. Dinyatakan demikian karena, jika diperhatikan berbagai gagasan atau tema modern yang ditampilkan di dalamnya, misalnya tentang pemberontakan kawin paksa, penolakan terhadap tradisi elit keraton yang konservatif, dan kemajuan atau kemandirian wanita dan generasi muda, sesungguhnya semua itu sebelumnya juga telah ditampilkan oleh pengarang-pengarang lain dalam karya-karya ciptaannya.

Karya R. Ngt. Kartasiswaja yang ditulis dengan huruf Jawa berjudul *Darma Sanyata* yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tiga tahun sebelumnya (1917), misalnya, secara nyata telah menunjukkan ciri-ciri modern seperti halnya *Serat Riyanto*. Walaupun gaya ucap sastra yang dipergunakannya masih bersifat tradisional, secara formal karya itu telah mulai melepaskan diri dari ciri formal sastra klasik karena bentuknya berupa autobiografi yang memiliki ciri sesuai dengan *genre* sastra naratif. Artinya, di dalam *Darma Sanyata* telah tampak adanya dua unsur naratif yang menurut Scholes dan Kellog (1981:4) disebut sebagai cerita dan pencerita. Unsur-unsur atau elemen itulah, antara lain, yang diduga menjadi tanda akan lahirnya *genre* sastra baru (model Barat). Di samping memiliki ciri formal demikian, karya pertama pengarang wanita Jawa itu juga telah mengemukakan gagasan yang berciri modern, yaitu mengenai pentingnya wanita harus belajar sebanyak-banyaknya agar maju, pandai, dan tidak ketinggalan zaman. Kecenderungan terakhir itu mengindikasikan bahwa sebenarnya embrio pemikiran mengenai emansipasi wanita telah muncul jauh sebelum Kongres Perempuan I diselenggarakan (22 Desember 1928) walaupun hal itu masih ditampilkan secara samar.

Tidak lama kemudian, embrio pemikiran tentang emansipasi wanita yang muncul dalam *Darma Sanyata* segera disambut oleh beberapa pengarang lain, di antaranya R. M. Kartadirdja dengan karyanya *Tuhuning Katresnan* (1919). Bahkan dapat dikatakan bahwa *Tuhuning Katresnan* merupakan karya terbitan Balai Pustaka yang mengawali atau menjadi tonggak munculnya gagasan tentang pemberontakan generasi muda terhadap absolutisme orang tua, terutama dalam persoalan kawin paksa. Kendati *ending* kisahnya masih berpihak pada kemenangan generasi tua, setidaknya-tidaknya gagasan tentang pemberontakan tradisi untuk memperjuangkan kemerdekaan (kebebasan) hidup manusia, di antaranya mengenai emansipasi wanita, telah muncul secara eksplisit ke permukaan walaupun keteguhan bertahan generasi tua masih begitu kuat.

Pada tahun 1920, ketika *Katresnan* karya M. Soeratman Sastradiardja diterbitkan Balai Pustaka, barulah gagasan mengenai harus ditinggalkannya tradisi lama dan dijalannya kehidupan modern (baru) menemukan bentuknya secara jelas dan tegas. Dinyatakan

demikian karena dengan caranya sendiri akhir kisah dalam karya itu berpihak pada kemenangan generasi muda. Dalam *Katresnan* pengarang secara eksplisit telah mengedepankan gagasan yang lebih realistis, yaitu wanita tidak hanya wajib berperan penting dalam keluarga untuk mengelola sektor domestik, tetapi juga harus berperan penting dalam sektor publik (masyarakat). Peran-peran penting demikian tampak nyata dalam tindakan yang dilakukan oleh tokoh wanita bernama Mursiati, misalnya ketika ia memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang sederajat dengan pria, di samping memperjuangkan hak untuk menentukan jodohnya sendiri.

Gagasan modern tentang emansipasi yang diperjuangkan Mursiati secara eksplisit di antaranya tampak dalam percakapan dengan ayahnya berikut.

"Ingatase botjah wadon wae, tamat saka HIS rak ija wis tjukup, wong ora bakal koewadjiban golek sandhang lan pangan."

"Samanten waoe manawi lestantoen tinengga ing tijang djaler, Bapak. Mangka begdja-tjilakaning tijang poenika mboten mesthi. Kenging oegi ladjeng tinilar pedjah. Inggih jen taksih padjeng, tegesipoen taksih dipoen adjengi tijang djaler: wangsoel jen mboten, rak soesah manawi mboten gadhah kesagedan."

(*Katresnan*, 1920).

“ Anak perempuan saja, lulus dari HIS kan sudah cukup, sebab nanti tidak akan berkewajiban mencari nafkah.”

“ Itu kalau lestari bersama suami, Pak. Padahal, nasib orang itu tidak pasti. Dapat juga ditinggal mati (oleh suami). Ya kalau masih laku (kawin), artinya kalau masih ada lelaki yang bersedia (mengawini): kalau tidak, akan susah jika tidak memiliki kepandaian.” ’

Jawaban Mursiati yang benar-benar menunjukkan keberanian seorang anak perempuan terhadap pernyataan sang ayah yang memang sesuai dengan adat-istiadat kaum tua zaman itu menunjukkan bahwa ia merupakan sosok atau figur pembawa semangat baru. Tampak jelas bahwa dalam menyikapi hal itu pengarang --lewat tokoh ceritanya-- tidak ragu-ragu untuk membuat keputusan, karena dengan keteguhan pendiriannya, ternyata apa yang diinginkan dan diperjuangkan Mursiati tercapai. Akhir kisah itu menunjukkan bahwa secara pelan tetapi pasti gagasan modern telah mendapatkan tempat yang layak dan absolutisme generasi tua sedikit demi sedikit dapat dipatahkan.

Secara langsung ataupun tidak, gejala dan gagasan serupa tampak juga dalam *Serat Riyanto*. Hanya saja, gagasan modern yang muncul dalam *Serat Riyanto* lebih mengutamakan perjuangan kelas, di antaranya perjuangan *wong cilik* ‘rakyat kebanyakan’ untuk memperoleh kedudukan terhormat dan perjuangan kelompok priayi baru untuk menyamakan kedudukan dengan kelompok bangsawan. Kendati demikian, melalui jalur yang berbeda, konsep tersebut ternyata disambut pula oleh karya-karya terbitan Balai Pustaka yang lain, di antaranya *Supraba lan Suminten* (Kamsa, 1923), *Saking Papa Dumugi Mulya* (Mw. Asmawinangoen, 1928), dan *Ngulandara* (Margana Djajaatmadja, 1936).

Novel yang disebutkan terakhir itu perlu dibicarakan secara khusus dalam perkembangan sastra priayi karena di dalamnya tidak hanya menggambarkan perjuangan priayi baru meniti kesejajaran kedudukan dengan kaum bangsawan, tetapi secara tematik-struktural novel tersebut amat kontekstual dengan zamannya. Novel tersebut benar-benar membeberkan salah satu konsep *rasa* seorang priayi ketika sedang menerima musibah. *Ngulandara* ditempatkan pada latar waktu tahun 1930-an (pasca Perang Dunia I), yang dikenal dengan zaman *malaise* (bahasa Belanda) atau zaman *meleset* (bahasa Melayu) yang amat menghimpit rakyat di bidang ekonomi. Salah satu akibat tekanan ekonomi

pascaperang itu adalah perampingan pegawai, dan tokoh utama novel tersebut, R.M. Sutanto, diberhentikan dari pekerjaannya sebagai *opzichter regentschap*. Sebagai orang Jawa, ia tidak marah dan frustrasi, tetapi menyikapi kesediahannya itu dengan *nglakoni* --semacam tapa brata-- dengan menyamakan dirinya sebagai supir, orang kecil (*wong cilik*) pada keluarga bangsawan. Dalam posisi sebagai orang kecil itulah novel *Ngulandara* diawali dan berakhir dengan terbongkarnya penyamaran R.M. Sutanto. Dengan demikian, akhir cerita tetap *happy ending* untuk supir Rapingun (samaran R.M. Sutanto) dan ia kembali memegang jabatan lama setelah zaman meleset berakhir.

Kenyataan menunjukkan pula bahwa walaupun karya-karya yang terbit sesudah *Darma Sanyata*, *Tuhuning Katresnan*, *Serat Riyanto*, dan *Katresnan* banyak yang kembali mengukuhkan gagasan dan tradisi lama, beberapa di antaranya *Swarganing Budi Ayu* (Ardjasapoetra, 1923), *Jejodoan Inggang Siyal* (Mw. Asmawinangoen, 1926), dan *Wisaning Agesang* (Soeradi Wirjaharsana, 1928), tetapi gagasan modern terutama tentang emansipasi wanita dan kebebasan generasi muda, ternyata masih terus diperjuangkan oleh pengarang Jawa tahun 30-an. Karya penting yang menunjukkan alur gagasan modern itu di antaranya adalah *Larasati Modern* (1938) karya Sri (M. Koesrin). Hal itu tampak eksplisit dalam sikap dan tindakan yang dilakukan oleh tokoh Kadarwati ketika ia menolak jodoh yang dipilihkan orang tua dengan alasan ingin menyelesaikan sekolah agar kelak dapat mandiri. Tindakan Kadarwati yang dilandasi oleh alasan rasional itulah yang selaras dengan ciri pola pikir seperti yang dikehendaki oleh zaman modern.

II

Di samping menerbitkan karya-karya yang mempersoalkan kemajuan dan kemandirian wanita khususnya dan generasi muda umumnya seperti yang telah disebutkan di atas, dalam khasanah sastra Jawa modern Balai Pustaka juga menerbitkan karya sastra yang bernada *protes* atau *menggugat*. Hal ini penting untuk dicatat karena sebagai penerbit resmi Balai Pustaka senantiasa berupaya untuk menekan sikap-sikap yang dianggap dapat merugikan pihak lain walaupun tidak secara langsung ditujukan kepada pemerintah kolonial. Sebuah karya yang dapat dikatakan sebagai tonggak munculnya karya-karya yang bernada menggugat, khususnya terhadap tradisi elit kepriayian, adalah *Kirti Njunjung Drajat* (R. Ng. Jasawidagda, 1924).

Secara tematik *Kirti Njunjung Drajat* merupakan karya yang khas dan berbeda dengan karya-karya tahun 20-an lainnya. Disebut demikian karena karya itu menampilkan distorsi fakta nilai budaya dan menolak pandangan dunia dan praktik-praktik kepriayian; tidak seperti dalam *Serat Riyanto* (1920) karya R.B. Soelardi atau *Suwarsa-Warsiyah* (1926) karya Sastradihardja yang cenderung mengukuhkan nilai-nilai feodal priayi. Bahkan dapat dikatakan bahwa meskipun karya R. Ng. Jasawidagda cukup banyak, di antaranya *Jarot* (1922), *Purasani* (1923), *Mitra Darma* (1923), dan *Ni Wungkuk ing Bendha Growong* (1938), novel *Kirti Njunjung Drajat* boleh jadi merupakan satu-satunya karyanya yang dipandang paling kritis. Selain itu, yang lebih menarik lagi ialah bahwa ternyata kritik atas nilai budaya priayi itu dilakukan oleh *orang dalam* sendiri, karena Jasawidagda adalah orang yang berasal dari lingkungan sosial budaya priayi. Ia adalah seorang guru di Mangkunegaran, Surakarta. (Informasi mengenai diri dan lingkungan sosial budaya priayi di sekitar Mangkunegaran dapat dibaca dalam catatan hariannya berjudul *Bocah Mangkunegaran* (1937)).

Dalam *Kirti Njunjung Drajat*, secara berani Jasawidagda menyodorkan persoalan mendasar yang berkaitan dengan dunia kepriayian Jawa. Terhadap konsep budaya dan nilai-nilai priayi yang sudah berurat-berakar dalam masyarakat Jawa ia mencoba melakukan koreksi kritis dan objektif. Melalui karyanya ia menilai bahwa, setidaknya sampai dengan tahun 20-an, masyarakat Jawa terkungkung oleh tradisi yang *mendewakan* kedudukan dan kekuasaan. Oleh karena itu, lewat karya yang hanya terdiri atas 11 bab (59 halaman) tersebut

ia mencoba memberikan alternatif-alternatif tertentu dengan harapan agar para priayi dapat memahami secara sungguh-sungguh hakikat, makna, dan nilai-nilai kepriayian.

Lewat tokoh utama Darba, gagasan Jasawidagda mengenai orang harus mengandalkan kerja pikiran (otak) antara lain diungkapkan seperti berikut.

“Anoe Mbok, sinten ingkang kesinoengan arta lan arti, inggih mesthi kadjen. Poenika sanes pemanggih koela, koela namoeng nirokaken temboengipoen para saged, sarta bab poenika sampoen toemindak wonten ing panggenan ingkang tijangipoen sampoen madjeng-madjeng. Mangga sami dipoen titeni kemawon, ing bendjing sinten ingkang kasinoengan arta lan arti, mesthi kadjen keringan.”

(Kirti Njunjung Drajat, 1924:36)

“Anu Mbok, siapa yang dianugerahi uang dan pikiran, ia pasti akan dihargai orang lain. Ini bukan pendapat saya sendiri, saya hanya mengikuti pendapat orang-orang pandai, dan keadaan seperti ini sudah terjadi di suatu tempat (negara) yang orang-orangnya sudah maju. Mari kita perhatikan bersama, besok siapa yang dianugerahi uang dan pikiran, pasti dihargai dan dihormati orang.”

Pada dasarnya, harga diri seseorang di lingkungan masyarakat tidak ditentukan oleh derajat, pangkat, kedudukan, jenis pekerjaan, atau faktor keturunan, tetapi oleh kesungguhan dan keseriusannya dalam bekerja, kematangan dalam meresapi pekerjaan, dan mensyukuri hasil kerja (harta, uang, dan lain-lain) yang telah dicapainya. Jadi, dalam hal ini, yang terpenting adalah karya dan hasil usahanya. Oleh sebab itu, jenis pekerjaan apa pun adalah baik dan luhur jika dilakukan dengan sungguh-sungguh baik demi kepentingan pribadi, sesama, maupun Tuhan.

Di samping gagasan di atas, gagasan Jasawidagda tentang penolakan terhadap kebiasaan praktik kepriayian yang tidak benar, yang menyimpang dari tatanan (*angger-angger*), ditampilkan secara baik dan eksplisit melalui tokoh utama Darba yang dioposisikan dengan Mas Bei Mangunripta. Dalam hal ini Darba ditampilkan sebagai simbol *priayi baru* yang benar-benar memahami etika dan nilai-nilai kepriayian, sedangkan Mas Bei Mangunripta ditampilkan sebagai simbol *priayi konservatif* yang justru tidak memahami nilai-nilai dan etika kepriayian.

Demikian antara lain pandangan dunia baru (modern) yang dikemukakan oleh Jasawidagda dalam novel *Kirti Njunjung Drajat*. Kendati karya itu dapat disebut sebagai karya tonggak yang mengawali munculnya kritik dan atau perlawanan terhadap elitisme kepriayian Jawa, sayang sekali tidak banyak pengarang Jawa lain yang mencoba meneruskan dan mengembangkannya. Barangkali hanya *Gawaning Wewatekan* (Koesoemadigda, 1928) yang menyuarakan hal serupa. Namun, jika dibandingkan, baik secara stilistik, tematik, maupun sosiologik, *Gawaning Wewatekan* tidak lebih pekat dan kritis daripada *Kirti Njunjung Drajat*. Sebagaimana dapat dilihat bahwa pada masa tahun 1930-an gagasan tersebut tidak lagi muncul ke permukaan. Meskipun pada dekade tersebut banyak terbit karya yang mengangkat tema yang berkaitan dengan masalah priayi dan kepriayian Jawa, umumnya karya-karya itu tidak secara eksplisit membongkar tradisi budaya feodalisme.

III

Hal penting yang perlu dicatat pula ialah bahwa dengan adanya penetrasi atau dialog budaya antara Barat dan Timur --sebagai konsekuensi adanya program *Politik Etis* yang dilancarkan pemerintah kolonial sejak awal abad ke-20--, di satu sisi membuka peluang bagi masyarakat Jawa untuk dapat menikmati janji-janji yang ditawarkan oleh modernisasi, tetapi di sisi lain masyarakat juga harus menerima dampak dan atau eksekusi yang ditimbulkannya.

Di antara sekian banyak eksekusi yang timbul adalah semakin merebaknya berbagai kejahatan dan dekadensi moral dan sosial (pencurian, peredaran candu, seks, dan sebagainya). Hal demikian yang tampaknya kemudian menjadi objek menarik bagi para pengarang Jawa, sehingga akhirnya muncul berbagai karya sastra yang mengangkat tema dan masalah-masalah kejahatan. Jika ditelusuri latar belakangnya, tema dan masalah yang demikian yang dalam perkembangan berikutnya melahirkan cerita-cerita *spionase* atau detektif versi Jawa.

Karya penting terbitan Balai Pustaka yang mengangkat tema dan masalah kejahatan candu (obat bius), misalnya, antara lain adalah *Jarot* (R. Ng. Jasawidagda, 1922). Dalam karya itu tokoh utama Jarot berperan sebagai pelaku yang bertindak melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap pengedar candu yang dipimpin oleh Den Diro; dan berkat kegigihan dan kepandaian Jarot, akhirnya Den Diro dapat ditangkap. Kalau diamati secara lebih teliti, berbagai peristiwa yang membentuk alur dalam *Jarot* memiliki ciri tertentu, yaitu (1) adanya unsur kejahatan yang biasanya ditampilkan secara misteri(us), (2) adanya unsur pelacakan yang umumnya dilakukan oleh tokoh utama yang bertugas membongkar misteri, dan (3) tertangkapnya penjahat sebagai indikasi terbongkarnya misteri. Unsur-unsur demikianlah yang menjadi penanda bahwa karya tersebut dapat digolongkan ke dalam *genre* sastra (cerita) detektif.

Dalam perkembangan berikutnya, gagasan dasar sebagaimana ditampilkan dalam *Jarot* diikuti pula oleh karya-karya lain. Dapat disebutkan misalnya *Tan Lun Tik lan Tan Lun Cong* (R. S. Martaatmadja, 1923) dan *Mungsuh Mungging Cangklakan* (Mw. Asmawinangoen, 1929). Bahkan karya-karya yang sejenis terus berkembang sampai dekade 1930-an, misalnya *Gambar Mbabar Wewados* (Djakalelana, 1932) dan *Ni Wungkuk ing Benda Growong* (R. Ng. Jasawidagda, 1938). Akan tetapi, tipe kejahatan dalam karya-karya yang kemudian itu bukan kejahatan candu seperti dalam *Jarot*, melainkan kejahatan lain seperti pencurian atau perampokan barang-barang berharga dan sebagainya. Kendati demikian, walaupun kualitasnya berbeda-beda, secara formal karya-karya tersebut memiliki tipe yang sama atau hampir sama dengan *Jarot*. Hal demikian menandai bahwa dalam khasanah sastra Jawa modern *genre* sastra (cerita) detektif cukup memiliki pengaruh yang kuat, jalur perkembangannya antara lain dibangun pula oleh penerbit Balai Pustaka.

IV

Jalur perkembangan lain yang juga muncul dan memiliki pengaruh cukup kuat adalah jenis karya roman sejarah. Sejak diresmikannya hingga menjelang Jepang datang ke Indonesia, Balai Pustaka telah menerbitkan beberapa roman sejarah, di antaranya adalah *Serat Jayaprana* (Nitisastra, 1919) dan *Mitradarma* (R. Ng. Jasawidagda, 1923) [sebelum menulis *Mitradarma*, Jasawidagda juga telah menulis roman sejarah berjudul *Karaton Powan* (1917), diterbitkan oleh penerbit (swasta) Tuwan Phiser & Co.]. Walaupun sesungguhnya jenis sastra roman sejarah telah muncul pada masa transisi (sebelum Balai Pustaka didirikan), misalnya dengan terbitnya *Dongeng Cariyosipun Tiyang Sepuh ing Jaman Kina* (Poedjaardja, 1910) atau *Serat Rangsang Tuban* (Padmosoesastra, 1912), dapat dikatakan bahwa karya Nitisastra dan Jasawidagda tersebut merupakan tonggak atau perintis awal perkembangan roman sejarah dalam sastra Jawa modern. Dikatakan demikian karena di dalam karya itu berbagai peristiwa kesejarahan yang berfungsi sebagai pembangun cerita diungkapkan secara eksplisit; hal itu berbeda dengan karya-karya yang terbit pada masa sebelumnya. Unsur kesejarahan yang ada dalam karya-karya sebelumnya pada umumnya hanya tampak samar atau selintas, misalnya hanya ditampilkan dalam bentuk latar sosial budaya yang istanasentris.

Setelah Balai Pustaka menerbitkan *Serat Jayaprana* (1919) dan *Mitradarma* (1923), beberapa tahun kemudian, bahkan sampai pada dekade 1930-an, Balai Pustaka menerbitkan lagi beberapa roman sejarah lain, di antaranya adalah *Ki Ageng Paker* (Moekmin, 1931), *Babad*

Maya lan Babad Nglorog (R. Gandawardaja, 1935), *Babad Arumbinangun* (Ki Mangoensoeparta, 1937), dan *Kyai Ageng Pandanarang* (Soewignjo, 1938). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam khasanah kesusastraan Jawa modern roman sejarah berkembang cukup subur.

Walaupun secara formal, struktural, atau stilistik roman sejarah memiliki ciri yang serupa dengan jenis sastra lain, misalnya novel --sehingga jenis roman sejarah tidak lain adalah juga novel--, secara tematik roman sejarah telah membentuk arus atau jalur perkembangan tersendiri, yang pada umumnya ditandai oleh adanya usaha untuk mengangkat tema dan masalah perjuangan dan atau kejayaan para leluhur. Ciri lain yang tampak adalah bahwa roman sejarah dalam sastra Jawa modern umumnya berupa cerita *carangan*, artinya karya itu ditulis berdasarkan cerita-cerita yang telah ada, misalnya babad dan atau cerita rakyat.

V

Seperti diketahui bahwa dalam khasanah sastra Jawa modern peran Balai Pustaka sangat penting. Berbagai *genre* sastra, baik yang bersifat meneruskan tradisi sastra pada masa transisi (lihat bab 2) maupun yang baru, lahir berkat bantuan penerbit resmi pemerintah kolonial tersebut. Hal itu terbukti bahwa selain menerbitkan *genre* sastra fiksi, di antaranya novel dan atau roman seperti yang telah dibicarakan di atas, Balai Pustaka juga menerbitkan *genre* sastra non-fiksi yang antara lain berupa *kisah perjalanan*. Dikatakan sebagai *genre* sastra non-fiksi karena pada umumnya karya-karya kisah perjalanan berisi laporan atau catatan mengenai peristiwa nyata (mimetik) yang ditulis dengan gaya jurnalistik.

Seperti halnya roman sejarah, karya kisah perjalanan yang diterbitkan Balai Pustaka tahun 1917 hingga 1942 juga bukan merupakan *genre* sastra yang baru muncul, melainkan merupakan perkembangan lanjut dari masa sebelumnya. Oleh sebab itu, terbitnya kisah perjalanan seperti *Kisah Lelayaran dateng Pulo Papuwah* (Jitnasastra, 1919), *Kekesahan dateng Riyo* (R. Sastrasoeganda, 1921), *Serat Panjeblugipun Redi Kidul* (Dajawijata dan Judakoesoema, 1922), *Rajamedia* (R. B. Kartaasmara, 1922), *Bali Sacleretan* (Ekadjaja, 1925), *Cariyos Redi Lawu* (Hardjadisastra dan Jasasoeparta, 1936), dan sebagainya, tidak menunjukkan suatu perkembangan baru dalam sastra Jawa modern, tetapi masih searus dengan karya-karya yang terbit pada masa transisi. Karya-karya kisah perjalanan yang terbit pada masa transisi di antaranya ialah *Cariyos Lampah-Lampahipun Raden Mas Aryapurwalelana* (R. M. A. Tjandranagara, 1865), *Cariyos Negari Padang* (R. A. Darmo Brata, 1876), *Cariyos Tanah Pareden Dieng* (M. Prawirasoedirdja, 1911), dan *Serat Cariyos Kekesahan saking Tanah Jawi dateng Negari Walandi* (R. M. A. Soerja Soeparto, 1916).

Demikian antara lain beberapa buku (karya) penting terbitan Balai Pustaka yang langsung ataupun tidak telah membentuk jalur-jalur perkembangan *genre* sastra seperti yang masih dapat dikenali hingga menjelang kemerdekaan. Di samping menerbitkan karya-karya yang digolongkan ke dalam seri B (bacaan untuk orang dewasa berbahasa daerah) seperti telah disebutkan di depan, Balai Pustaka juga menerbitkan karya sastra untuk anak-anak yang digolongkan ke dalam seri A. Namun, karya-karya seri A yang diterbitkan Balai Pustaka bukan pula merupakan *genre* baru yang membentuk jalur perkembangan sastra tersendiri, karena karya (bacaan) untuk anak tersebut telah muncul sejak pemerintah kolonial Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat (1908). Beberapa di antara karya itu adalah *Campur Bawur* (Darmawijata, 1911), *Piwulang Becik* (Ki Padmosoesastra, 1911), *Pangresulaning Kewan* (Mas Kartasiswaja, 1912), *Biyung Kuwalon* (R. Sastraprawira, 1913), *Lelakone Amir* (Mas Sindoepranata, 1913), dan *Cariyos Lelampahanipun Peksi Glathik* (M. Jasawidagda, 1913). Oleh karena itu, walaupun sejak awal diresmikan Balai Pustaka telah menerbitkan cerita anak-anak, di antaranya adalah *Lelampahanipun Sida* (1917) karya Sastradiardja, --bahkan pada masa-masa berikutnya jenis ini berkembang subur--, dapat

dikatakan bahwa cerita-cerita itu bukan merupakan karya yang mengawali lahirnya *genre* cerita anak-anak dalam sastra Jawa modern.

VI

Perlu dijelaskan pula bahwa selain membangun jalur perkembangan sastra melalui penerbitan dalam format buku, Balai Pustaka juga membangun jalur perkembangan sastra melalui rubrik-rubrik tertentu dalam majalah. Sesuai dengan sifatnya sebagai majalah, *genre* sastra yang dapat ditampung dan dipublikasikan berupa cerita pendek (*cerita cekak* atau disingkat *cerkak*) dan puisi (*guritan*). Majalah berbahasa Jawa yang dikeluarkan oleh Balai Pustaka tahun 1917 hingga 1942 yang paling berperan adalah majalah *Kajawen* (terbit pertama tahun 1926). Majalah tersebut dikelola dan diasuh oleh W. J. S. Poerwadarminta dan dibantu oleh Soemantri Hardjadibrata.

Pada masa-masa awal pertumbuhannya, dalam majalah *Kajawen* cerpen (*cerkak*) tidak muncul dalam rubrik *Cerkak*, tetapi dalam rubrik "*Panglipur Manah*" 'Penghibur Hati', "*Jagading Wanita*" 'Dunia Wanita', dan "*Jampi Sayah*" 'Obat Lelah'; bahkan dalam "*Lembar Lebaran*". Walaupun tidak secara langsung atau eksplisit dapat disebut sebagai cerpen, karya-karya yang umumnya berupa humor dalam bentuk prosa singkat itu dapat dikategorikan sebagai cerpen karena di dalam karya-karya itu telah terdapat ciri yang sama atau hampir sama dengan ciri cerpen pada umumnya. Karya prosa singkat yang diduga menjadi tonggak yang mengawali perkembangan cerpen Jawa modern adalah karya berjudul *Jejodohan Wurung* 'Jodoh yang Gagal' (anonim) yang dimuat dalam *Kajawen*, 1 Maret 1930. Tidak lama kemudian, dalam majalah itu terbit pula prosa singkat lain berjudul *Dawahing Kabegjan ingkang Boten Kenging Dipuntulad* 'Datangnya Keuntungan yang Tidak Dapat Diramal' yang dimuat tanggal 29 Maret 1930. Hampir serupa dengan kebanyakan karya-karya prosa yang terbit pada masa itu, prosa-prosa singkat yang membuka jalur perkembangan cerpen Jawa modern tersebut juga menampilkan tema yang bervariasi, di antaranya berkaitan dengan masalah-masalah di sekitar pemilihan jodoh, kesetiaan dalam cinta, perkawinan yang serasi, balas dendam, kehidupan rakyat kecil, dan humor. Sementara itu, nama-nama cerpenis yang kemudian sering muncul dalam *Kajawen* di antaranya adalah Tjoethyl, Mas Krendhadigdaja, T.T. Ss., dan Tedjasoesastra.

Tidak berbeda dengan pertumbuhan *genre* cerpen, pada masa-masa awal pertumbuhannya *genre* puisi (*guritan*) dalam majalah *Kajawen* juga tidak muncul dalam rubrik *Guritan*, tetapi tersebar dalam berbagai rubrik, di antaranya adalah "*Panglipur Manah*" 'Penghibur Hati', "*Jagading Wanita*" 'Dunia Wanita', "*Madu Sita*" 'Madu Sita', "*Taman Bocah*" 'Taman Anak', dan "*Wawaosan*" 'Bacaan'. Dalam berbagai rubrik itu dimuat karya-karya puisi transisional, dalam arti bahwa struktur puisi tersebut tampak mengalami perubahan dari tradisional ke modern. Sebagai contoh adalah puisi berjudul *Atur Saleresipun* 'Perkataan Sebenarnya' (*Kajawen*, 9 Oktober 1929) dan *Raos Katresnaning Bapa Biyung dateng Anak* 'Rasa Cinta Orang Tua kepada Anak' (*Kajawen*, 20 Oktober 1929) yang dimuat dalam rubrik "*Panglipur Manah*". Gagasan dasar yang dituangkan di dalamnya memiliki ciri modern, dalam arti berkaitan erat dengan persoalan hidup sehari-hari, tetapi gagasan itu masih diungkapkan dalam bentuk tembang macapat (*dandanggula*).

Selain hal di atas, dalam berbagai rubrik tersebut dimuat puisi serapan yang antara lain berupa gurindam, pantun (*parikan*), syair, atau soneta. Dua bait berikut adalah contoh puisi serapan yang mirip dengan gurindam, dimuat dalam rubrik "*Madu Sita*" (*Kajawen*, 25 September 1929), terdiri atas dua baris tiap bait, dengan rima a a.

*Jen loemakoe den alon tibaning pada
Mrih waspada kahananing marga-marga*

‘Bila berjalan pelanlah jatuhnya kaki
Agar waspada keadaan jalan-jalan’

*Kaoetaman wite saka kabetjikan
Ora ana betjik tan ana oetama*

‘Keutamaan adalah asal kebaikan
Tiada kebaikan tanpa keutamaan’

Perlu diketahui bahwa pada tahun 20 dan 30-an, bahkan menjelang kematiannya (1942), majalah *Kajawen* belum menampilkan *genre* puisi yang benar-benar modern dan bebas dari berbagai ikatan atau pengaruh tertentu. Meskipun pada terbitan tanggal 1 April 1941 *Kajawen* telah memberi predikat sebagai *Guritan Enggal* ‘Puisi Baru’ bagi puisi berjudul *Dayaning Sastra* ‘Daya Sastra’ gubahan Intojo, pada dasarnya karya itu belum dapat dikatakan sebagai karya tonggak puisi Jawa modern, karena karya itu berupa soneta yang cikal-bakalnya telah lahir di Italia pada abad ke-13. Karya yang menjadi tonggak puisi Jawa modern baru akan ditemukan pada masa Jepang. Akan tetapi, jika istilah *modern* diartikan sebagai sesuatu (hal) yang berhubungan dengan Barat, puisi gubahan Intojo itu, bahkan juga puisi-puisi serapan yang terbit sebelumnya, dapat pula disebut sebagai puisi baru (modern). Apalagi, ide dan pikiran yang dikemukakan di dalamnya telah menunjukkan ciri modern. Hal demikian yang dalam perkembangan berikutnya menjadi pemicu lahirnya puisi Jawa modern.

VII

Demikian beberapa karya penting terbitan Balai Pustaka yang langsung ataupun tidak telah menjadi tonggak dan membentuk jalur perkembangan *genre* sastra Jawa modern. Akan tetapi, hal lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah karya-karya sastra yang dipublikasikan oleh penerbit swasta (non-Balai Pustaka) karena bagaimanapun juga dua jalur penerbitan sastra Jawa modern itu berkaitan erat dan saling menopang. Mengenai hal ini, kiranya perlu ada penelitian lebih lanjut agar gambaran perkembangan *genre* sastra Jawa pada masa Balai Pustaka lebih lengkap dan representatif.

Daftar Pustaka

- Christantiowati. 1996. *Bacaan Anak Indonesia Tempo Doeloe: Kajian Pendahuluan Periode 1908--1945*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1975. *Telaah Kesusastraan Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Jasawidagda, R. Ng. 1924. *Kirti Njunjung Drajat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kats, J. 1934. *Toelichting bij Javaansche Bloemlezing (Petikan saking Serat Djawi tanpa Sekar)*. Batavia: Boekhandel en Drukkerij Visser & Co.
- Mardiyanto, Herry dkk. 1996. *Sastra Jawa Modern Periode 1920 sampai Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Prabowo, Dhanu Priyo dkk. 1995. *Kisah Perjalanan dalam Sastra Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Quinn, George. 1995. *Novel Berbahasa Jawa*. Terjemahan Raminah Baribin. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Ras, J.J. 1985. *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir*. Terjemahan Hersri. Jakarta: Graffitipres.
- Riyadi, Slamet dkk. 1992/1993. *Cerita Anak-Anak dalam Sastra Jawa Modern*. Yogyakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Scholes, Robert and Kellogg, Robert. 1981. *The Nature of Narrative*. London, New York: Oxford University Press.
- Soeratman, M. 1923. *Katresnan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sulardi, R.B. 1920. *Serat Riyanto*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Triyono, Adi dkk. 1984/1985. *Roman Sejarah dalam Sastra Jawa Modern*. Yogyakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Widati, Sri dkk. 1985. *Struktur Cerita Pendek Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1996/1997. *Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern I: Periode Peralihan--Kemerdekaan*. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa.
- Wiryaatmaja, Sutadi dkk. 1987. *Struktur Puisi Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.